

СУНИЙ ИНТЕЛЕКТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЖАХОН ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

¹Файзуллаева Н.З, ²Шамаксудова К.Д, ³Б.Л.Хасанова, ⁴Санаев Э.Ш.

^{1,2,3,4}Ташкент кимё-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216234>

Аннотация. Давлат фуқаролик хизматида сунъий интеллект (СИ) технологияларидан фойдаланиш давлат бошқаруви самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақолада СИ технологияларининг давлат фуқаролик хизматида қўлланилишининг аҳамияти, фойдалари ва муаммолари кўриб чиқилади.

Кириш

Сунъий интеллект технологиялари бугунги кунда дунё миқёсида турли соҳаларда фаол қўлланилмоқда. Уларнинг имкониятлари давлат бошқарувини, жумладан, фуқаролик хизматларини замонавийлаштиришда катта аҳамиятга эга. Ўзбекистоннинг давлат хизмати тизими бу технологияларни жорий этиш орқали самарадорликни ошириш, коррупцияни камайтириш ва аҳолига кўрсатиладиган хизматлар сифатини яхшилаш имкониятига эга бўлади. Сунъий интеллект (СИ) технологиялари бугунги кунда дунё миқёсида турли соҳаларда фаол қўлланилади ва инсонларнинг кундалик ҳаётини, иш жараёнларини ва би знес фаолиятини ўзгартиришда муҳим ўрин тутди[1].

Тиббиётда СИ тиббий ташхис қўйишда ва даволаш жараёнида муҳим ёрдамчи воситага айланди. Масалан, компьютер томографияси ва магнит-резонанс тасвирлари орқали касалликларни тез аниқлаш ёки сунъий интеллект ёрдамида жамоавий тиббий тавсиялар беришда фойдаланилади. Шунингдек, фармацевтика компаниялари янги дорилар яратиш жараёнини тезлаштириш учун СИдан фойдаланмоқдалар.

Автоматлаштириш ва робототехникада СИ оммавий ишлаб чиқариш корхоналарида, саноатда автоматлаштирилган роботлар орқали иш жараёнларини яхшилаш учун қўлланилмоқда. Бундай роботлар жуда юқори аниқликка эга ва иш жараёнларини тез ва самарали равишда бажаради[2].

Қарор қабул қилиш ва таҳлил қилишда бизнес компаниялари ва давлат идоралари СИ технологияларидан катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш жараёнини яхшилаш учун фойдаланадилар. Бу бозор таҳлили, молия режалаштириш, ва ҳатто маркетингда, мижозларга хизмат кўрсатишда ишлатилади.

Автоном транспорт воситаларини сунъий интеллект ёрдамида худди ўзини бошқарувчи автомобиллар (автоном машиналар) яратилади ва улар йўлларда хавфсизликни оширишда, шунингдек, ҳаракатдаги самарадорликни оширишда ёрдам бермоқда[3].

Ахборот технологиялари ва киберхавфсизлик тизимида, СИ тизимлари киберхавфсизликни таъминлашда, зарарли программаларни аниқлашда ва хакерлик ҳужумларини олдини олишда қўлланилади. Шунингдек, маълумотлар хавфсизлигини сақлашда автоматик ҳимоя чоралари яратилади[4].

Тилни қайта ишлаш ва овоз тўғирлашга асосланган СИ технологиялари ёрдамида инсон нутқини таниш, тилни қайта ишлаш ва таржимонлар ёки виртуал ёрдамчилар яратишда қўлланилади. Бу, масалан, Google Translate ёки виртуал ёрдамчи бўлган Siri каби иловаларда ишлатилади[5].

Молиявий хизматларда банк ва молиявий ташкилотлар сунъий интеллект ёрдамида кредит хатарларини баҳолаш, транзакцияларни кузатиш ва мижозлар билан ишлашни автоматлаштириш ишларини олиб бормоқда. Бу хатарли операцияларни тез аниқлаш ва қарздорликка оид таҳлилларнинг аниқлигини оширишда ёрдам беради.

Таълим соҳасида СИ персоналлаштирилган ўқув дастурлари, масофавий таълим платформалари ва таълим жараёнини автоматлаштириш учун кенг қўлланилмоқда. Ушбу технология ўқувчиларнинг муваффақиятларини мониторинг қилиш ва уларга мос таълим усулларини таклиф қилишга ёрдам беради[6].

Боғдорчилик ва қишлоқ хўжалигида СИ ёрдамида деҳқончиликда ерни бошқариш, ўсимликларнинг ҳосилдорлигини кўтариш ва зарарқунандага қарши чоралар кўриш имконини беради. Дронлар ёрдамида замонавий аграр кузатувлар ҳам амалга оширилади.

Умуман, СИ технологиялари инсон ҳаётини енгиллаштириш, самарадорликни ошириш ва инновацион ечимларни қўллаш орқали кенг қўлланиш соҳаларига эга. Бу соҳалар ривожланиб бораётгани сабабли, келажакда СИНинг қўлланилиши янада кенгайди ва янги тармоқларда ҳам фойдаланилади[7].

Сунъий интеллектдан фойдаланишнинг афзалликлари:

СИ технологиялари давлат фуқаролик хизматида қуйидаги йўналишларда қўлланилиши мумкин: Маълумотларни автоматик қайта ишлаш, бунда давлат органларида фуқаролар ҳақидаги катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни автоматлаштириш орқали вақтни тежаш ва инсон омилидан юзага келадиган хатоликларни камайтириш мумкин. Таҳлилий жараёнларни такомиллаштириш, бунда СИ алгоритмлари орқали маълумотлар таҳлили ва қарор қабул қилиш жараёнлари янада тез ва аниқ амалга оширилади. Шаффофлик ва ҳисобдорликни ошириш, бунда сунъий интеллектнинг жорий этилиши коррупция хавфини камайтириш, давлат хизматларини кўрсатишда шаффофликни таъминлаш ва фуқароларнинг давлат идораларига ишончини ошириш имконини беради[8].

Коррупция хавфини камайтиришда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг жаҳон тажрибасини ўрганиш.

Дунёнинг ривожланган давлатларидан бири бўлган, Германияда коррупцияга қарши курашда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш муҳим йўналишлардан бири бўлиб, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, шаффофликни ошириш ва коррупция хавфини камайтириш мақсадларига йўналтирилган[9].

Бу тажриба ривожланиб бораётган кўплаб давлатлар учун ҳам қимматли ва аҳамиятли ўрнак бўлиб хизмат қилиши мумкин. Германияда давлат органлари коррупция хавфини барвақт аниқлаш ва уни камайтириш мақсадида катта маълумотлар (big data) ва СИ алгоритмларидан фойдаланади. Махсус алгоритмлар орқали давлат харидлари, тендерлар, бюджет маблағларининг тақсимланиши ва бошқа молиявий жараёнларнинг шеффофлиги таҳлил қилинади. Бу жараён СИ ёрдамида инсон омилининг таъсирини камайтириш ва маълумотларни таҳлил қилишда аниқликни оширишни таъминлайди[10].

Шунингдек, давлат хизматлари коррупция хавфини баҳолаш учун махсус риск-менеджмент тизимларини ишлаб чиққан. Бу тизимлар СИ ёрдамида маълумотларни саралаб, хавфларни автоматик аниқлайди ва мониторинг қилади. Масалан, давлат тендерларида ноқонуний амалиётларни аниқлаш, келишувлардаги зиддиятларни топиш каби жараёнлар тизимлар орқали амалга оширилади. Шу билан бирга сунъий интеллект орқали автоматлаштирилган аудиторлик ва хабардорлик тизимлари коррупцияга қарши курашда муҳим ўрин тутди[11].

Германияда бу турдаги тизимлар орқали давлат органлари ва ходимларининг фаолиятини мунтазам равишда кузатиш, қонун бузилиши хавфи туғилган ҳолларда тезкор чоралар кўриш мумкин. Бу жараён инсон аралашувини камайтириш орқали шаффофлик ва масъулиятни оширади. Давлат хизматларини автоматлаштириш орқали инсон омилини камайтириш, коррупциянинг олдини олишда муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилади[12].

Масалан, лицензия бериш, давлат субсидияларини тақсимлаш ёки солиқ қайдлари каби жараёнларда сунъий интеллект орқали қарорлар қабул қилиниб, шаффоф ва аниқ амалларни таъминлаш мумкин. Германия СИ технологиялари орқали коррупцияга қарши халқаро ҳамкорликни ҳам ривожлантиришга аҳамият қаратмоқда. СИ асосида маълумот алмашиш ва хавфли фаолиятларни тезкор аниқлашда халқаро механизмлар жорий қилинган[13].

Бу жаҳон миқёсидаги коррупцияга қарши курашишда муҳим аҳамият касб этади. Сунъий интеллект технологиялари Германияда фуқароларнинг давлат органлари фаолияти ҳақидаги маълумотларга осон киришини таъминлаш учун ҳам қўлланилади. Шу орқали давлат ва фуқаролар ўртасидаги ишонч мустаҳкамланади ва коррупция хавфи камайд. Германиянинг коррупцияга қарши курашдаги тажрибаси, сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш орқали шаффофликни ошириш, инсон омилини камайтириш ва тезкор хабардорлик тизимлари орқали хавфларни барвақт аниқлашга қаратилган[14].

Бу каби ёндашувлар коррупция хавфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади ва давлат бошқарувидаги шеффофликни таъминлайди. Юртимизда бу каби тажрибани ўрганиб, татбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга[15].

Амалга оширишдаги муаммо ва қийинчиликлар:

Сунъий интеллектни давлат фуқаролик хизматида татбиқ этишда бир қатор муаммолар мавжуд: Технологик инфратузилманинг етарли эмаслиги, бунда сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш учун замонавий технологик инфратузилмага эҳтиёж катта. Кадрлар етишмовчилиги, бунда сунъий интеллект соҳасида етук мутахассислар тайёрлаш ва мавжуд кадрларнинг малакасини ошириш зарур. Маълумот хавфсизлиги, бунда давлат хизматлари доирасида ишлатиладиган шахсий маълумотларни ҳимоялаш сунъий интеллект тизимларида жуда муҳим масала ҳисобланади[16].

Давлат бошқарувида янги технологияларни жорий қилишда ривожланган давлатлар тажрибасини таҳлил қилиш:

Давлат бошқарувида янги технологияларни жорий этиш соҳасида ривожланган давлатлар ичида АҚШ дунёда етакчи мамлакатлардан бири ҳисобланади. Унинг тажрибаси жуда кенг ва кўплаб соҳаларни қамраб олади, бу эса бошқа мамлакатлар учун ҳам намуна бўлиб хизмат қилади[17].

АҚШда давлат бошқарувида янги технологияларни жорий қилишдаги асосий йўналишлар қуйидагича: "Data-Driven Government" (Маълумотга асосланган бошқарув) бунда АҚШ давлат бошқарувида маълумотларнинг муҳимлигига катта эътибор қаратади. Бу концепция бўйича давлат идоралари ўз қарорларини қабул қилишда, сиёсий концепция ишлаб чиқишда ва хизматларни тақдим этишда катта ҳажмдаги маълумотларга таянади. Бунда маълумотларни таҳлил қилиш, сунъий интеллект ёрдамида жараёнларни оптималлаштиришда муҳим ўрин тутди[18].

Масалан, АҚШнинг "Data.gov" платформаси орқали давлат органлари ўз маълумотларини очиқ қолдиради ва бу орқали шаффофлик ҳамда жамоатчилик

иштирокини таъминлайди. "Cloud First Policy" (Булутли технологияларга асосланган сиёсат) АҚШ давлат муассасаларида булутли технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш бўйича махсус дастурлар ишлаб чиқилган. Булутли ҳисоблаш технологиялари давлат муассасаларидаги маълумотларни марказлаштириш ва улардан самарали фойдаланиш имконини беради. Бу эса маълумотларнинг хавфсизлигини ошириш ва давлат ресурсларидан оқилона фойдаланиш имконини яратади[19].

АҚШ давлат органларида сунъий интеллект технологиялари кенг қўлланилади. Бу, айниқса, фуқароларга хизмат кўрсатиш, маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш, давлат хизматларининг тезкорлигини ошириш соҳаларида ўз аксини топган. 2019 йилда қабул қилинган "American AI Initiative" мамлакатда СИ технологияларини ривожлантиришга йўналтирилган муҳим дастурлардан бири ҳисобланади. Бу ташаббус SI соҳасида кадрлар тайёрлаш, тадқиқотларни молиялаштириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган. Киберхавфсизлик стратегиялари, бунда янги технологиялар жорий этилиши билан боғлиқ муаммолардан бири киберхавфсизлик масаласидир. АҚШ давлат муассасалари киберхавфсизликни таъминлаш учун махсус дастурлар ишлаб чиққан ва қонунчиликни такомиллаштирган[20].

Махсус агентликлар ва жараёнлар орқали маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича стратегик тадбирлар амалга оширилади. Бошқарув ва хизматларни автоматлаштириш, бунда АҚШда давлат хизматларини автоматлаштириш жараёни ўз самарасини бермоқда. Бу жараёнда фуқароларга кўрсатиладиган хизматлар, лицензиялар бериш, солиқ тизимини бошқариш каби турли соҳаларда электрон ҳукумат платформалари орқали хизматлар тезкорлик ва шаффофлик асосида амалга оширилади.

АҚШ тажрибасидан кўриниб турибдики, янги технологияларни жорий қилиш нафақат давлат бошқарувининг самарадорлигини оширади, балки фуқаролар учун қулайликлар яратиш, жамиятнинг давлат билан алоқаларини янада очиқ ва шаффофлигини таъминлайди. Бу тажрибани бошқа мамлакатларга татбиқ қилиш учун керакли инфратузилмани ва кадрларни тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса

Сунъий интеллект технологиялари дунёда турли соҳаларда фаол қўлланилиб, тиббиётдан то молиявий хизматлар, таълимдан то қишлоқ хўжалигигача кенг қамровда самарадорликни ошириш ва инновацион ечимларни амалга оширишда катта роль ўйнамоқда. Бу технологиялар инсон ҳаётини енгиллаштириш ва янада самарали қарорлар қабул қилиш имконини беради, шунингдек, келажакда янги соҳалардаги ривожланишни тезлаштиришда давом этади. Ўзбекистон давлат фуқаролик хизматида сунъий интеллектдан фойдаланиш жараёнларини кенгайтириш, давлат бошқарувида янги технологияларни жорий қилиш, хусусан, хизматларни автоматлаштириш орқали самарадорликни ошириш имкониятлари кўплаб соҳаларга ижобий таъсир кўрсатади. Бу жараённи амалга оширишда тегишли инфратузилма ва кадрлар тайёрлашга эътибор қаратиш зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Prentice Hall.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
3. McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., & Shannon, C. (1955). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.

4. Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my Hand: Who’s the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15-25.
5. Nilsson, N. J. (2010). *The Quest for Artificial Intelligence*. Cambridge University Press.
6. European Commission. (2020). *White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust*.
7. Siau, K., & Wang, W. (2018). Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics. *Cutter Business Technology Journal*, 31(2), 47-53.
8. Silver, D., Schrittwieser, J., Simonyan, K., et al. (2017). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529, 484–489.
9. Horvitz, E. (2017). Artificial Intelligence for the Social Good. *AI Magazine*, 38(3), 3-6.
10. Koul, A. (2019). *Learn TensorFlow 2.0*. Packt Publishing.
11. Tractica. (2021). *Artificial Intelligence Market Forecasts. Market Analysis Report*.
12. Чопонова, Р. (2020). Сунъий интеллект ва унинг Ўзбекистондаги ривожланиши. Ўзбекистон Инновацион Институти.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони (2021). "Рақамли Ўзбекистон – 2030" стратегияси.
14. Ma, Y., & Cui, B. (2020). *Ethical Challenges and Legal Regulation of Artificial Intelligence*. Springer.
15. Abadi, M., et al. (2016). *TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems*. ArXiv preprint.
16. Ўртаев, Н. (2021). Сунъий интеллект технологиялари: Қўлланилиши ва самарадорлик. *Tashkent Institute of Information Technology журнали*.
17. Алдошев, К. (2021). Ўзбекистонда сунъий интеллект ва инновациялар. *Ўзбекистон Инновация маркази*.
18. Smith, B. (2018). *Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age*. Penguin Press.
19. Мавлонов, А. (2019). *Сунъий интеллект асослари*. Тошкент.
20. Jones, K. (2019). *Machine Learning for Business: Leveraging AI for Business Success*. Wiley Publishing.